

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ БАХОЛАШ
НАТИЖАЛАРИ

Махмудов Азамжон Мухтарович

п.ф.б.ф.д. (PhD)

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10888178>

Аннотация. Мақолада ёш футболчиларнинг техник тайёргарлик даражасини баҳолаш натижалари ёритилган.

Калим сўзлар: футболчилар, маишулот, техника, тўп узатишлар, ҳаракатлар самарадорлиги.

RESULTS OF EVALUATION OF TECHNICAL TRAINING OF YOUNG PLAYERS

Abstract. The article describes the results of evaluating the level of technical training of young football players.

Key words: players, training, technique, ball transfers, action efficiency.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ИГРОКОВ

Аннотация. В статье описаны результаты оценки уровня технической подготовки юных футболистов.

Ключевые слова: игроки, подготовка, техника, передачи мяча, эффективность действий.

Мустақиллика эришганимиздан футбол спорт тури бўйича президентимизнинг бир қанча Қарор ва Фармонлари чиқарилиб, буни асосида футболни янада ривожлантиришга оид қатор ишлар амалга оширилмоқда. Мазкур Қарор ва Фармонлар асосида футболнинг инфратузилмасини яхшилаш билан бирга масаланинг илмий –методик томонини ҳам ривожлантириш бўйича қатор чора тадбирлар олиб борилмоқда. Бироқ миллий терма жамоамизнинг ҳамон мундиал йўлланмасини қўлга киритмаётгани ва олимпия терма жамоаси натижаларининг юқори эмаслиги футболчиларнинг ўқув-машғулотларини педагогик назорат қилиш ва янги тажрибалар ўтказиш зарурагини келтириб чиқармоқда. Зеро футбол ўйинининг оммавийлигини ошириб бориши барча рақибларнинг бир бирларига нисбатан турли усулларни оқилона қўллаш олишларида намоён бўлмоқда. Айниқса ҳозирги кунда рақиб жамоасига ҳужум уюштириш давомида тўпларни бир-бирларига аниқ ошириб бериш ҳаракатларига барча жамоалар алоҳида эътибор қаратишмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: 15-17 ёшли футболчиларни техник тайёргарлигини баҳолаш асосида машғулот сифатини яхшилаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси.

Илмий манбалар таҳлил асосида 15-17 ёшли футболчиларнинг техник тайёргарлик даражасини баҳолаш бўйича тажриба ўтказилди. Бунда Тошкент шаҳар футбол академияси (ТФА) ва Тошкент вилоят футбол академияси шуғулланувчиларидан Германия футбол маркази томонидан тавсия этилган техник тайёргарликни баҳоловчи тестлар қабул қилинди.

Дастлаб Тошкент вилояти футбол академияси шуғулланувчиларининг натижалари билан танишамиз. Демак 15 ёшли футболчиларнинг мазкур тестлаш бўйича умумий балли 221 ни ташкил этиб ўртача балли 37 эканлиги аниқланди. 60 баллгача баҳоланувчи 7 та тестда энг юқори кўрсаткич 45 балл “жонглёр” машқида ва энг паст натижа 22 балл “Жарима майдони ён қисмидан зарба” бериш тестида кузатилган. 16 ёшли футболчиларда эса умумий балл 248 ни ўртача кўрсаткич эса 42 баллни ташкил этган. Жамоа аъзоларининг энг юқори натижаси 51 балл ва энг паст кўрсаткичи эса 22 баллни ташкил этган.

Ўртача натижаларга кўра назорат гуруҳининг 17 ёшли футболчилари умумий 291 баллни ташкил этди. Ўртача натижа 48 балл. Назорат гуруҳининг натижаларидан кўришиб турибдики 60 балли кўрсаткичга нисбатан натижалар анча паст. Жумладан “Жарима майдони ён томонидан зарба бериш” тести ўртача 23 баллни ташкил этган бўлиб жуда қониқарсиз эканлиги аниқланди. Бундан ташқари 33 балл кўринишида намоён бўлган “Нишонга зарба бериш” тести ҳам қониқарсиз бажарилган. Хар уччала ёш тоифасидаги ўртача натижа 42 баллни ташкил этган бўлиб ушбу кўрсаткич жамоавий тарзда мақсадга мувофиқ эмас.

Тажриба гуруҳи сифатида олинган Тошкент футбол академияси жамоасининг натижалари қуйидагича кўриниш олди. 15 ёшли футболчиларнинг умумий натижа 219 баллни ташкил этиб ўртача натижа 36 баллни ташкил қилган. 16 ёшли футболчиларнинг умумий натижаси 233 баллни ташкил этган. Ўртача натижа эса 39 балл кўринишида намоён бўлди.

17 ёшли футболчиларнинг натижаларига кўра умумий балл 255 баллни ташкил этган бўлиб, ўртача 42 баллни ташкил этди. Дастлабки олинган натижалардан маълум бўлдики хар иккала жамоанинг натижалари деярли бир хил ва модел кўрсаткичлардан жуда паст эканлиги маълум бўлди. Бу жихат эса футболчиларни техник тайёргарлигини мунтазам назорат қилинмаслигини англатади. Тестлаш натижалари асосида тажриба гуруҳидаги

футболчиларни ўқув машғулотида юқоридаги тестларга оид элементларни акс эттирувчи воситалар комплексини тадбиқ этилди. Бунда асосий воситалар базага оид 1чи ва 2 чи микроциклларда ва махсус тайёрлов микроцикларида тадбиқ қилинди.

Юқоридаги келтирилган микроцикл мазмунидаги махсус воситаларда қуйидаги омилларга алоҳида эътибор қаратилди:

- техник ҳаракатлар бўйича воситаларни ўйин вазиятларини моделлаштириш асосида қўллаш,
- машқларни координацион мураккаблик даражасини ошириш,
- воситаларни бажариш интенсивлигини ошириш,
- бирор жисмоний сифатни ривожланишини таъминлаган ҳолда бажариш.

Ушбу машқларни қўллашда мусобқа олди давригача бўлган муддатда гуруҳли ва индивидуал тарзда юқоридаги микроциклда эса эса жамоавий тарзда қўллаш тавсия этилади. Мазкур тажрибада техник тайёргарликни ривожлантириш учун ҳаракатли ўйинларни такомиллаштирилган ҳолда қўллашга алоҳида эътибор қаратилди. Жумладан эстафета ва комплекс кўринишдаги воситаларга техник маҳоратни талаб этувчи элементлар қўшилиб якуний қисмда тўпни дарвозага йўллаш эпизоди моделлаштирилди.

Баъзи мутахассисларнинг фикрича, агар болаларда техник тайёргарлик яхши бўлса, бўш жисмоний қобилиятлар фақат эътиборга олиб қўйилади; уларнинг фикрича, ҳатто яхши жисмоний қобилиятлар ёмон техниканинг ўрнини қоплай олмайди. Бизнингча, жисмоний ривожланганлик даражаси ўртадан юқори бўлган шуғулланувчиларни саралаб олиш зарур. Улар тегишли даражада ўргатишдан сўнг яхши техникага эга бўлишлари мумкин. Борган сари кўпроқ даражада берилаётган юклама ёш футболчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш усулига муҳим даражада тузатишларни киритишни тақоза этади. Мазкур тажриба давомида қўлланилган воситалар комплексини яратиш ва қўллаш ҳажми умумий режадан чимаган ҳолда яъни фақатгини усул ва воситалар мазмунини ўзгартириш эвазига амалга оширилди. Тажрибадан кейинги натижалар таҳлиliga кўра тажриба гуруҳидаги натижалардан сезиларли ўсиш кузатилган маълум бўлди (3-жадвал) .

Тажрибадан сўнг назорат гуруҳини 15 ёшли футболчиларининг ўртача натижаси 35 баллни ташкил қилиб аввалги натижага нисбатан +4 баллга ўсганлиги маълум бўлди. Тажриба гуруҳининг шу ёшдаги шуғулланувчиларини натижаси 31 баллдан 41 баалга ўзгарганлиги маълум бўлди. 16 ёшли футболчиларнинг назорат гуруҳида ўсиш +2 га ўсганлиги маълум бўлди. Тажриба гуруҳида эса ўсиш +14 баллга ўзгарганлиги маълум

бўлди. 17 ёшли футболчиларда эса бу кўрсаткичлар куйидагича кўриниш олди: назорат гуруҳида пасайиш кузатилиб 3 баллга пасайганлиги маълум бўлган бўлса, тажриба гуруҳида +14 балл ўсиш кузатилган.

Хулосалар. Мазкур тажрибадан хулоса қилиш мумкинки, техник тайёргарликни аниқлашга қаратилган тестларни такомиллаштирилган ҳолатда жорий қилишдаги дастлабки натижаларнинг пастлиги техник тайёргарликнинг асл ҳолатини белгилаб берди. Зеро ҳар иккала жамоанинг дастлабки натижалари жуда ҳам паст кўринишда намоён бўлди. Бунинг сабаби амалдаги техник тайёргарликни баҳоловчи тестлар эскирган ва янги замонавий тестлар тадбиқ қилинганда футболчиларнинг асл маҳорати яққол кўриниб қолди. Ўтказилган тажриба асосида аниқландики спорт такомиллашув гуруҳи футболчиларининг ўқув машғулот жараёнига тадбиқ этилган микроциклларнинг мазмунидаги техник-тактик ҳаракатларни такомиллаштирувчи воситаларни қўллашда техник жиҳатдан мураккаб элементларни мунтазам қўллаш ва бу жараённи ўйин вазиятларига яқинлаштирилган ҳолда турли услублардан фойдаланган ҳолда жорий қилиш катта самара беради.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH